

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БОБОУМАРОВА Мунира Курбановна

*Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистранти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13882460>

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ҚОНУНЧИЛИККА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишда замонавий ахборот технологияларининг роли тўғрисида қимматли маълумотлар қиёсий-ҳуқуқий таҳлил усулидан фойдаланган ҳолда ўрганиб чиқилиб, тизим салоҳиятини оширишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: прокурор назорати, прокуратура органлари, замонавий ахборот технологиялари, таълим муассасалари, мақсадли қарорлар қабул қилиш, хавфларни идентификациялаш, ресурсларни тақсимлаш, профилактика чоралар, норматив ҳужжатларга мувофиқлик, кенгайтирилган алоқа, ахборотга асосланган қарорларни қабул қилиш, кузатув ва хавфсизлик тизимлари, биометрик давомат тизимлари.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье с помощью метода сравнительно-правового анализа изучаются ценные сведения о роли современных информационных технологий в осуществлении прокурорского контроля за исполнением законодательства в образовательных учреждениях, а также разрабатываются предложения, направленные на повышение потенциала системы.

Ключевые слова: прокурорский надзор, органы прокуратуры, несовершеннолетние, современные информационные технологии, образовательные учреждения, целевое принятие решений, выявление рисков, распределение ресурсов, превентивные меры, соблюдение нормативных требований, расширенные коммуникации, принятие решений на основе информации, системы наблюдения и безопасности, биометрические системы учета посещаемости.

COMPLIANCE WITH LEGISLATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN EXERCISING PROSECUTORIAL CONTROL OVER THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY

ANNOTATION

In this article, valuable information about the role of modern information technologies in the implementation of the prosecutor's control over the implementation of legislation in educational institutions is studied using the method of comparative legal analysis, and proposals aimed at increasing the potential of the system are developed.

Keywords: prosecutor's supervision, prosecution authorities, juveniles, modern information technologies, educational institutions, targeted decision-making, risk identification, resource allocation, preventive measures, regulatory compliance, enhanced communication, information-based decision-making, surveillance and security systems, biometric attendance systems.

Бугунги рақамли даврда замонавий ахборот технологиялари (ИТ) турли соҳаларни, жумладан, таълим тизимига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Ўзгаришлар Ижтимоий ҳаётнинг кўплаб соҳаларида, жумладан, таълим соҳасида қонунчиликка риоя этилишини таъминлаш учун масъул бўлган прокуратура органларининг назорат функцияларини кучайтиришда ИТ воситаларига тобора кўпроқ таяниш заруратини вужудга келтирмоқда. Таълим муассасалари устидан прокурор назоратига замонавий технологияларнинг интеграциялашуви мониторинг, ҳисобот бериш ва прокурор назоратини амалга ошириш жараёнларини янада сифатли бўлишини таъминлайди.

Таълим соҳасида прокурор назоратини осонлаштиришнинг асосий усулларида бири рақамли маълумотларни бошқариш тизимларидан фойдаланиш ҳисобланади. Ушбу тизимлар таълим муассасаларининг маълумотларини, жумладан, ходимлар, молиявий операциялар, талабаларни қабул қилиш ва инфратузилмани ривожлантиришга ёрдам беради. Рақамли маълумотлар базалари прокурорларга тегишли маълумотларга тезкор кириш имконини беради, бу эса тергов ёки мунтазам текширувлар учун зарур бўлган вақтни қисқартиради. Бундан ташқари, ушбу тизимлар ҳуқуқий ва меъёрий базалар бўйича миллий маълумотлар базалари билан бирлаштирилиши мумкин, бу эса реал вақт режимида қонунчилик ҳужжатларига риоя қилиш имкониятини таъминлайди.

Мисол учун, автоматлаштирилган тизимлар бюджетни нотўғри сарфланиши, ўқувчи-талабаларни қонунга ҳилоф равишда қабул қилиш ёки бошқа шу каби мумкин бўлган қонунбузарликларни қайд этиб, терговни талаб қиладиган соҳаларда прокурорларни огоҳлантириши мумкин. Автоматлаштирилган маълумотларни бошқаришнинг бундай тури инсон омилини камайтиради ва маълумотларни манипуляция қилиш имкониятини кескин қисқартиради, бу эса назоратни янада шаффоф ва ишончли қиладди.

Масофавий технологияларнинг юксалиши, айниқса, COVID-19 пандемияси фонида прокуратура органларининг таълим муассасаларини масофадан туриб кузатиш ва текшириш заруратини пайдо қилди. Масофавий текшириш воситалари прокурорларга ҳужжатларни кўриб чиқиш, виртуал суҳбатлар ўтказиш ва ҳаттоки таълим муассасаларининг биноларини жонли видео тасмалари ёки ёзиб олинган кадрлар орқали текшириш имконини беради.

Бундай воситалар, айниқса, жойларда текшириш қийин ёки қиммат бўлиши мумкин бўлган чекка ёки қишлоқ жойларидаги таълим муассасаларини назорат қилиш учун жуда муҳимдир. Бундай ёндашув прокуратура ва таълим муассасаларининг юқини камайтиради, шу билан бирга қонунчиликка риоя этилишини таъминлайди.

Шу ўринда, давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг куйидаги фикрларини келтириб ўтиш жоиз: “Замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғоя, инновацияга таянган давлат ютади. Инновация бу – келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашувлар асосида бошлашимиз керак [1]”.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2833-сон қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида давлат идоралари ва ташкилотлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида идоралараро ҳамкорликни янада ривожлантириш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини, шу жумладан видеокузатув, электрон ҳисобга олиш ва ўзаро ахборот алмашиш, идоралараро маълумотлар базалари тизимларини профилактик ишларга кенг жорий этиш белгиланган.

Э.Хатовнинг фикрича, “Агар прокуратура фаолиятини такомиллаштириш мақсадида ахборот-таҳлил ишларини доимий равишда маълумот олиш ва улардан фойдаланиш (йиғиш, ҳисобга олиш, тўплаш, алмаштириш) жараёни ва уни ақлий ва мантиқий қайта ишлаш (аниқлаштириш, умумлаштириш, баҳолаш, хулосалар ва таклифлар) жараёни деб ҳисобласак, иккита асосий блок – **ахборотни қўллаб-қувватлаш ва таҳлилий қўллаб-қувватлашга** ажратиш мумкин [2]”.

Д.Ремезов фикрича, “Ахборот-технологияларнинг имкониятларидан фойдаланиш ҳар қандай маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш, назорат ишларини прогнозлаштириш ва ташкиллаштириш, фаолиятни ҳисобга олиш ва назорат қилиш, шунингдек ҳисоботларни шакллантиришда қулай имкониятлар беради [3]”.

Мазкур соҳада прокуратура органларимизнинг фаолиятини рақамлаштириш билан боғлиқ бир қанча чоралар амалга оширилди. Хусусан, мамлакатимизда прокуратура органлари фаолиятига «SEDO» электрон ҳужжат айланмаси тизими жорий этилган бўлиб, унга қўра прокуратура органларида ҳужжатлар айланмаси ва уларнинг ижросини назорат қилиш «Электрон ахборот алмашинуви» тизими орқали амалга оширилмоқда [4].

Бу тизим орқали прокуратура ходимлари ишларни юритишда қийинчиликларга эмас, балки бир қанча қулайликларга эга бўлишмоқда. Хусусан, электрон ҳужжат айланишини рақамлаштириш жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз ва почта хизматлари харажатларини тежашга имкон берди (*биргина 2021 йилда «Электрон ҳужжат айланиши» тизими ёрдамида 3,2 млрд сўм тежалган*) [5].

Ўз навбатида, **электрон ҳужжат айланмаси** – бу асосий фаолият жараёнининг самарадорлиги ва таъсирчанлигини ошириш учун тизимлаштирилган маълумотларни электрон шаклда яратиш, қайта ишлаш, ташкил қилиш, кўчириш ва тақдим этиш бўйича ёрдамчи тизимдир.

Ушбу ўринда бир қатор хорижий мамлакатларда ҳам таълим муассасалари фаолияти устидан назоратни амалга оширишда бир қатор замонавий ахборот технологиялардан фойдаланиб келинмоқда.

Жумладан, Россия Федерациясида таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини қўллаб-қувватлаш учун замонавий ахборот технологияларидан тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. Қуйида ушбу соҳада фойдаланиладиган ахборот технологияларининг расмий номлари ва турларини келтириб ўтамиз:

1. “Прокуратура” автоматлаштирилган ахборот тизими (“Прокуратура” АИК [6])

Бу прокуратура томонидан қонунчилик ҳужжатларига мувофиқликни текшириш, ишларни тергов қилиш ва назорат фаолияти билан боғлиқ маълумотларни бошқариш учун фойдаланиладиган интеграциялашган автоматлаштирилган тизим. Унга таълим муассасаларида ҳуқуқни муҳофаза қилиш мониторинги модуллари киритилган.

Функцияси - тизим прокурорларга ҳуқуқбузарликларни кузатиш, ҳужжатларни сақлаш ва федерал қонунлар, хавфсизлик стандартлари, талабалар ва ўқитувчилар ҳуқуқларига оид қонун-қоидаларга риоя қилиш каби таълимдаги қонуний мувофиқлик билан боғлиқ маълумотларни бошқариш имконини беради.

2. Таълимнинг ягона давлат ахборот тизими (EGISUO) [7].

EGISUO - бу Россиядаги барча таълим муассасалари ҳақидаги маълумотларни бирлаштирувчи кенг қамровли рақамли платформа. У бутун мамлакат бўйлаб таълим жараёнини бошқариш ва мониторинг қилиш учун манба бўлиб хизмат қилади.

Функция - Прокурорлар таълим стандартлари ва қоидаларига мувофиқлигини текшириш учун тизимга киришлари мумкин. Шунингдек, у муассасалар фаолияти, жумладан, о'қув дастурлари, талабалар фаолияти ва ма'мурий қарорлар ҳақида ма'лумот беради.

3. "Давлат ва муниципал таълим муассасаларининг федерал реестри" Федерал давлат ахборот тизими (FGIS "FRGMOU") [7].

Бу Россия Федерациясида фаолият юритаётган барча таълим муассасалари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган расмий реестр ҳисобланиб, у мактаблар, университетлар ва бошқа ташкилотларнинг ҳуқуқий ҳолати ва аттестацияси ҳолатини мониторинг қилиш имконини беради.

Функцияси - FGIS "FRGMOU" барча муассасаларни ташкил этиш, лицензиялаш ва аккредитация қилиш бўйича қонуний талабларга риоя қилишини таъминлайди ва прокуратурага қонунчилик базасига мувофиқлигини текширишда ёрдам беради.

Бундан ташқари, муассасалар ўртасида ҳужжатларни электрон алмашинув тизими Дания давлатида кенг йўлга қўйилган. Ҳар хил давлатлар электрон ахборот алмашинув тизимини бир бирига боғловчи ягона дастур йўлга қўйилган. Ушбу дастурнинг номи: «XML-INFOSTRUCTUREBASE». Қолаверса мазкур давлатда э-боок (электрон китоб) тизими йўлга қўйилган бўлиб, бу тизимнинг мақсади қоғоз жўнатмаларни электрон ҳужжатларга алмаштириш ва уларни ҳимоя қилинган почта қутиси орқали қайта жўнатиш. Ҳар бир почта қутиси фуқаронинг шахсийлаштирилган рақами билан тўлдирилган. Чет эл тажриба таҳлили кўрсатишича ижро этиш жараёнида асосий йўналишлардан бири энг аввало ижро ҳужжатларининг электрон кўриниши мақомини мустаҳкамлаш ва уларга юридик куч берилишидир. Шундай қилиб, Швецияда электрон тизимдан фойдаланган ҳолда ижро ҳаракатларининг қарийиб 75 фоизи уч ойлик муддатда тугатилади [9].

Финляндия давлатида 2000 йил 1 январдан бошлаб давлат муассасаларида электрон техникаларни қўллаш бўйича махсус қонун амалга киритилган. Қонунга кўра электрон ҳужжат бу электрон хабардир [10].

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳам прокуратура органлари фаолиятини, жумладан, таълим муассасаларида устидан прокурор назоратини амалга оширишда ахборот-технологиялардан фойдаланиш, яъни назорат функциясини рақамлаштиришга зарурат мавжуд.

Зеро, таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назорат вазифаларининг бажарилишидаги прокурор ваколатлари жуда кенг бўлиб, улар назорат соҳаларининг у ёки бу йўналиши билан боғлиқ.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишда илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда назорат тадбирларини амалга ошириш, ҳуқуқ устуворлигини таъминлаш, таълимни сифат жиҳатдан такомиллаштириш энг муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, ушбу соҳада прокурор назорати самарадорлигини ошириш мақсадида назоратни энг сўнги, илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда ташкил этиш ҳамда уни комплекс таҳлил қилишда янгича механизмларни ишлаб чиқишга эҳтиёж тобора ошиб бормоқда. Бу борада, И.Б.Джураев "Прокурор назоратини такомиллаштириш учун "Ягона мониторинг", "Прокурор назорати" электрон ахборот тизимини жорий этиш лозим [11]" - деб фикр билдирса, М.Бобоевнинг таъкидлашича, "Қонунлар ижроси устидан назоратни амалга ошириш жараёнида вазирликлар, давлат кўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар билан электрон ҳужжат алмашинувини кенг йўлга қўйиш барча соҳаларда қонунийликни таъминлаш, сифат ва самарадорликка эришиш учун хизмат қилади [12]".

Таъкидлаш жоизки, прокурор таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назоратни амалга оширишда назорат остидаги идора ва муассасалардан статистик маълумотларни олиш, тегишли мутахассисларни жалб қилиш кабиларни амалга оширади. Бу эса, нафақат прокуратура ходимларига, балки, идора ва муассаса мутахассисларига ўз фаолиятини амалга оширишида вақт ва бошқа жиҳатлардан ноқулайликлар келтириб чиқариши табиий. Шу сабабли, таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назоратини амалга оширишда идора ва муассасалар билан **ягона рақамлаштирилган ахборот тизими** орқали электрон ҳужжат алмашинувини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.

Бу борада хорижий мамлакатларда самарали технологик воситалар қўлланиб келаётганини кўйида таҳлил этиб ўтамиз. Жумаладан, Қўшма Штатларда умумий ўрта таълим муассасалари штат таълим департаменти билан штат даражасидаги ахборот тизимлари орқали маълумотлар алмашиши мумкин. Ушбу тизимлар ўқувчилар тўғрисидаги маълумотларни, шу жумладан даволат баҳолаш, стандартлаштирилган тест баллари ва интизомий жазо чораларини тўплайди ва бошқаради, улар баҳолаш ва назорат қилиш учун назорат органларига хабар берилади ёки алоҳида имкониятлар яратилади [13].

Буюк Британия Бирлашган Қироллигидаги мактаблар кўпинча ўқувчилар маълумотларини Таълим Департаменти (DfE) билан бўлишиш учун Миллий Ўқувчилар маълумотлар базаси (NPD) деб номланган тизимдан фойдаланадилар. NPD ўқувчиларнинг демографик ҳолати, даволати, муваффақияти ва ривожланиши ҳақида маълумот тўплайди ва ҳукуматга таълим сиёсатини кузатиш ва баҳолашда ёрдам беради [14].

Бразилияда прокуратура штат судлари ва Адлия органлари билан биргаликда мактаб таълими билан боғлиқ маълумотларга кириш имконияти мавжуд [15].

Юқоридаги билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги Қонуни 21-моддасини «Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати алоҳида ҳолларда масофадан туриб, электрон платформа орқали амалга оширилиши мумкин, бунда агар текшириш ўтказиш давлат, ҳарбий ёки шахсий маълумот хавфсизлиги билан боғлиқ ҳолатлар бундан мустасно», деган иккинчи қисм билан тўлдириш таклиф этилади.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, юқорида таъкидланган ислоҳотларни амалга ошириш бир мунча қийинчиликларни тўғдиришини ҳисобга олган ҳолда, қўйида келтирилган аналог назорат тадбирларидан унумли фойдаланиш тавсия этилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги ПҚ-240-сон қарор билан 2022 йилнинг 1 сентябридан бошлаб, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шу жумладан уларнинг ҳудудий бўлинмалари, давлат унитар корхоналари ва муассасалари, давлат улуши 50 фоиздан юқори ташкилотларнинг фаолиятида коррупциявий хавф-хатарларни мажбурий баҳолаш тартиби белгиланган. Унга кўра, «E-Anticor.uz» электрон платформаси орқали, давлат ташкилотлари томонидан уларга юкланган ҳар бир функция Коррупцияга қарши курашиш агентлигига тақдим этиш орқали соҳада мавжуд хавф-хатарлар ва уларнинг олдини олиш бўйича тушунча бериш амалиёти йўлга қўйилган.

Шу ўринда, прокуратура органларининг умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим соҳасида прокурор назоратини амалга оширишда «хавф-хатарларни таҳлил қилиш» тизимини жорий этиш ва бу орқали қонун бузилиши ҳолатларини эрта аниқлаш ҳамда бартараф этиш юзасидан назорат функциясини амалга оширишда ижобий натижаларни беради, назаримизда.

Унга кўра, прокуратура органи ходими исталган назорат объектини жисмонан текширишга ҳожат қолмасдан, вақт, харажатлар тежалган ҳолда рақамлаштирилган тизим орқали қайси фаолиятда муаммо ва камчиликлар юз бераётганлиги, киритилиши лозим бўлган маълумотлар ўз вақтида киритилмаётганлиги, киритилмаётган маълумотларни киритиш бўйича прокурор талабномаси юборилиши, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар берилиши соҳада ҳуқуқбузарликларни камайишига ҳамда превентив чораларни қўллаш имкониятларини кенгайтишига хизмат қилади.

Фикримизча, соҳада прокурор назоратини ташкил этишда самарадорликни ошириш ва текшириш ишларини оптималлаштиришда “хавф-хатарларни баҳолаш ва таҳлил қилиш” тизимини жорий этиш ўзининг ижобий натижаларини беради.

Айрим тадқиқотчилар (*Франк Х. Кнайт, Даниел Кахнеман, Амос Тверский, Пол Словис, Дуглас Хаббард*)нинг фикрича, соҳада бундай янги тизимларнинг жорий этилиши қуйида келтирилган афзалликларни беради:

1. **Мақсадли қарорлар қабул қилиш:** Хатарларни баҳолаш тизимлари потенциал хавфларни баҳолаш учун тизимли ва объектив ёндашувни таъминлайди. Улар субъектив фикрларга эмас, балки маълумотлар ва илмий далилларга таяниб, қарор қабул қилиш жараёнида **тарafkaшлик** таъсирини камайтиради.

2. **Хавфларни идентификациялаш:** Ушбу тизимлар инсон саломатлиги, атроф-муҳит ёки лойиҳа жараёнининг турли жиҳатларига потенциал хавф ёки таҳдидларни аниқлашга ёрдам беради.

3. **Ресурсларни тақсимлаш:** Рискларни баҳолаш ресурсларни самарали тақсимлашга имкон беради. Энг муҳим хавфларни аниқлаш орқали ташкилотлар ўз кучлари ва ресурсларини энг юқори потенциал таъсир кўрсатадиган соҳаларга қаратишлари мумкин.

4. **Профилактика чоралар:** Хатарларни баҳолаш жараёни проактив фикрлаш ва режалаштиришни рағбатлантиради. Бу олимлар ва қарор қабул қилувчиларга потенциал муаммоларни олдиндан кўриш ва хавфлар долзарб муаммоларга айланишидан олдин профилактика чораларини кўриш имконини беради.

5. **Норматив ҳужжатларга мувофиқлик:** Хатарларни баҳолаш тизимини жорий қилиш тегишли қонунлар ва стандартларга мувофиқлигини таъминлайди.

6. **Кенгайтирилган алоқа:** Бу тизимлар олимлар, сиёсатчилар ва жамоатчилик ўртасидаги мулоқот осонлашади.

7. **Ахборотга асосланган қарорларни қабул қилиш:** Сиёсатчилар ва манфаатдор томонлар хавфларни баҳолаш натижаларига кўра яхшироқ маълумотга эга қарорлар қабул қилишлари мумкин.

8. **Доимий такомиллаштириш:** Хавфларни баҳолаш статик эмаслигини ҳисобга олган ҳолда янги маълумотлар пайдо бўлиши ва ижтимоий муносабатларнинг ўзгарувчанлиги билан ривожланади. Хатарларни баҳолашни мунтазам равишда кўриб чиқиш ва янгилаш прокуратура органларига ўзгарувчан шароитларга мослашишга ва вақт ўтиши билан рискларни бошқариш стратегияларини яхшилашга имкон беради.

9. **Инновацияларни қўллаб-қувватлаш:** Потенциал хавфларни аниқлаш ва тушуниш орқали хавфларни баҳолаш тизимлари янги технологиялар, маҳсулотлар ёки жараёнларни хавфсиз ишлаб чиқиш ва жорий этишни қўллаб-қувватлаши мумкин.

Бундан ташқари прокуратура фаолиятини сифат жиҳатидан оширишга қаратилган инновацион технолоиялар мавжуд бўлиб, уларни хорижий мамлакатларнинг тажрибаси асосида келтириб ўтамиз:

Маълумотларни бошқариш тизимлари (*АҚШ, Канада, Буюк Британия, Германия ва Австралия*): Таълим муассасалари ўқувчиларнинг ишлари, давомат, баҳолар ва интизомий ҳаракатлар каби турли маъмурий вазифаларни бажариш учун маълумотларни бошқариш тизимларига таянилади. Прокурорлар ушбу тизимлардан тегишли маълумотларга кириш ва таълим қоидаларига риоя қилиш билан боғлиқ тенденцияларни ва муассасалар ичидаги потенциал муаммоларни кузатиш учун фойдаланишлари мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Educational Institution Management Systems" ва "Student Information Systems".

Кузатув ва хавфсизлик тизимлари (*Хитой, АҚШ, Бирлашган Араб Амирликлари, Буюк Британия*): Таълим муассасаларида кузатув камералари ва хавфсизлик тизимларини ўрнатиш прокурорларга ўқувчилар ва ходимларнинг хавфсизлигини таъминлашга ёрдам беради. Ушбу технологиялар мактаб муҳитида юзага келиши мумкин бўлган воқеаларни текшириш ва низоларни ҳал қилишда ҳам ёрдам беради.

Бу каби технология платформаларига мисоллар – “CCTV Surveillance Systems” ва “School Security Systems”.

Биометрик даволат тизимлари (*Ҳиндистон, Хитой, Япония, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатлар*): Бармоқ излари ёки юзни таниш сканерлари каби биометрик даволат тизимлари ўқувчилар ва ходимларнинг даволатини аниқ кузатиши мумкин. Ушбу технология прокурорлар учун муассасаларнинг даволат қоидаларига риоя қилишларини таъминлаш ва потенциал ўқишдан воз кечиш ҳолатларини аниқлаш учун фойдали бўлиши мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Biometric Attendance Tracking Systems" ва "Biometric Time and Attendance Systems".

Таълимни бошқариш тизимлари (Дунё миқёсида, шу жумладан, Америка Қўшма Штатлари, Канада, Буюк Британия, Австралия ва бошқа кўплаб мамлакатларда қўлланилади.) (*LMS*): LMS платформалари онлайн таълим, курсларни бошқариш ва ўқитувчилар, ўқувчилар ва ота-оналар ўртасидаги мулоқотни осонлаштиради. Прокурорлар таълим муассасаларининг қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқ зарур курслар ва ўқув материаллари билан таъминланиши учун ушбу тизимларни назорат қилишлари мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисол – Learn Soft.

Хабар берувчиларнинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган технологиялар (*Турли мамлакатларда, жумладан, АҚШ, Канада, Австралия, Буюк Британия ва бошқаларда қўлланилади.*): Таълим муассасаларида аноним хабар бериш тизимлари ёки хабар берувчи ишонч телефонларини жорий этиш ўқувчилар, ходимлар ёки ота-оналарни мактабда содир бўлаётган ҳар қандай ноқонуний ёки ахлоқсиз ҳаракатлар ҳақида хабар беришга ундаши мумкин. Кейин прокурорлар хабар қилинган муаммоларни текширишлари ва тегишли чоралар кўришлари мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Whistleblower Hotlines" ва "Anonymous Reporting Systems".

Электрон таълим ва масофавий мониторинг воситалари (*Глобал миқёсда, хусусан, COVID-19 пандемияси даврида, Америка Қўшма Штатлари, Хитой, Ҳиндистон, Бразилия ва бошқалар ушбу технологиялардан сезиларли даражада фойдаланиш ортганини кўрсатади.*): масофавий таълимнинг кучайиши билан электрон таълим платформалари ва масофавий мониторинг воситалари муҳим аҳамиятга эга бўлди. Ушбу технологиялар прокурорларга масофавий таълим самарали олиб борилишини ва муассасаларнинг ўқувчиларга сифатли таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришини таъминлашда ёрдам бериши мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "E-Learning Platforms" ва "Remote Learning Systems".

Маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект (*Америка Қўшма Штатлари, Хитой, Германия, Япония ва бошқа сунъий интеллектни қўллаш бўйича илгор ўринларни эгаллаб келаётган мамлакатлар.*): Таълим муассасаларидан тўпланган катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш учун маълумотлар таҳлили ва AI технологияларидан фойдаланиш мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Data Analytics Tools" ва "Artificial Intelligence Solutions for Education".

Юқоридаги тажрибалардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Қонуннинг 22-моддаси иккинчи қисмини, қуйидаги қисм билан тўлдириш таклиф этилади:

«...вазирликлар, идораларнинг, корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг, ҳарбий қисмларнинг ҳудуди ва хоналарига, таълим муассасалари маълумотларни бошқариш тизимларига монеликсиз киришга, ҳужжатлар ва материалларни кўришга, текширишлар ўтказишга, текшириш учун қарорлар, фармойишлар, буйруқлар ва бошқа ҳужжатларни, қонунийликнинг ҳолати тўғрисидаги ва уни таъминлашга доир чора-тадбирлар ҳақидаги маълумотларни талаб қилишга...»

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратига замонавий ахборот технологиялари (ИТ) интеграциялашгани катта афзалликларни беради. Рақамли воситалардан фойдаланиш орқали прокурорлар назорат вазифаларининг самарадорлиги, шаффофлиги ва кенг қамровлилигини ошириши мумкин. Рақамли маълумотлар базалари, реал вақт режимидаги мониторинг тизимлари ва маълумотлар таҳлили каби АТ ечимлари қонунчиликка риоя этилишини аниқроқ кузатиш ва мактаб ва ОТМларда бузилишларни тезроқ аниқлаш имконини беради.

Бундан ташқари, ушбу технологиялар таълим муассасалари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги алоқани яхшилашга ёрдам беради, ҳар қандай қоидабузарликларни бартараф этиш учун жавоб бериш вақтини яхшилайти. Мунтазам текширувларни автоматлаштириш, шунингдек, инсон хатоси ва коррупция хавфини камайтиради, бу эса қонуний стандартларга риоя этилишини таъминлайди.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь кундаги Олий мажлисга Мурожаатномаси // <http://www.uza.uz>.
2. Хатов З.Б. Вопросы информационного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения № 4, – 2016. – С. 35. <https://cyberleninka.ru>
3. Ремезов Д. Цифровизация органов прокуратуры // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию, 2020. № 2. – С. 515-519.
4. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2020 йил 25 декабрдаги 225-сонли буйруғига 1-илова, “Прокуратура органларида иш юритиш ва хужжатлар ижросини назорат қилиш тўғрисида”ги Йўриқнома.
5. Бобоев М. Прокуратура органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси. Махсус сон. №1(49) 2022. – Б. 78.
6. Инсаров О. А., Андреев Б.В. Безопасность платформы цифровой трансформации органов и организация прокуратуры Российской Федерации. Вестник. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2019, № 1 (69). – С. 11.
7. [Электрон манба]: <https://edu.gov.ru/>
8. [Электрон манба]: <https://edu.gov.ru/>
9. [Электрон манба]: <https://globalarbitrationreview.com/>
10. [Электрон манба]: <https://e-justice.europa.eu/>
11. Джураев И.Б. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш: юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. Тошкент, 2020 йил. – Б. 17.
12. Бобоев М. Прокуратура органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Диссертация. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси. 2022 й. – Б. 27.
13. [Электрон манба]: <https://studentprivacy.ed.gov/ferpa>
14. [Электрон манба]: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
15. [Электрон манба]: <https://www.scielo.br/>